

MAKTABGACHA TA'LIMDA - KREATIVLIK TUSHUNCHASI

Икрамов Шухрат Эркинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5882809>

Kreativlik" (lot., ing. create yaratish, creative yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi.

[1]

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirlikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Aniqroq qilib aytganda kreativlik odatiy ravishda "ijodiy" deb nomlanadigan faoliyatlar masalan, rasm chizish, she'r yoki musiqa yaratish, sahnada rol ijro etish va hokazolar bilan bog'liq bo'lishi shart emas. Kreativlik bu nostandart fikrlash, topqirlik, ixtirochilik, har qanday tasodifiy vaziyatlarga tezkor yechim topa olish, o'z-o'zini rivojlantirish va ish faoliyatiga ijodkorona yondashuv demakdir. Shuni alohida qayd etib o'tish joizki, har bir shaxs tabiatan kreativlik qobiliyatiga ega. Xo'sh, ular o'zlarida kreativlik qobiliyati mavjudligini qanday namoyon eta olishlari mumkin. Bu o'rinda Amerikalik olim, xalqaro di: - dunyoni badiiy tasavvur etish; - badiiy-ijodiy qobiliyatlar". Buning uchun esa tarbiyachi o'z ish faoliyatida kreativ sifatlarga ega bo'lmog'i lozimdir. Shu o'rinda kreativlik tushunchasining mohiyatiga to'htalib o'tsak: "

taqdimotchi Patti Drapeau shunday maslahat beradi: "Agarchi o'zingizni kreativ emasman deb hisoblasangiz, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida, gap sizning ijodkor va kreativ bo'lganingiz yo bo'lmaganingizda emas, balki darslarni kreativlik ruhida tashkil etishingiz va yangi g'oyalarni amalda sinashga intilishingizdadir". Patti Drapeau nuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi. [2]

Pedagog-tarbiyachining kreativ qobiliyati ya'ni ijodkorlik sifatiga to'htalib o'tadigan bo'lsak, tarbiyachi o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagog-tarbiyachilarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda tarbiyachining o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Tarbiyachi ijodiy faoliyatni tashkil

etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsullarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Pedagog-tarbiyachining o'z kasbiy-ijodiy faoliyati davomida eng ustuvor vazifalaridan biri bu - ijodkor shaxsni tarbiyalashdir. Bu esa - kasbiy-ijodiy faoliyat tajribalarini qaror toptirish va boyitish asosida ijodiy g'oya, ularni amalga oshirish ko'nikma va malakalariga ega shaxsni shakllantirish va rivojlantirish demakdir.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra insondagi ijodiy jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi salbiy omillar, ichki va tashqi to'siqlar mavjud. Ichki to'siqlarga quyidagilar kiradi:

- mas'uliyatsizlik, dangasalik;
- mehnatga qiziqishning yetishmasligi;
- kasallik;
- beqaror ruhiy holat;
- zararli odatlar;
- rejimsiz ishlash;
- vaqtni to'g'ri tashkil qila olmaslik;
- xarakter va tafakkurning salbiy fazilatlari.

Tadqiqotchilar tashqi to'siqlarga quyidagilarni misol qilishadi:

- noqulay muhit (masalan, xona);
- begona aralashuv (shovqin, issiqlik, sovuq va boshqalar);
- jamoada yomon psixologik iqlim;
- faoliyatni yetarli darajada baholanmaganligi (kam baholangan).
- fikrlash stereotiplari;
- xato qilishdan qo'rqish, muammoni o'ziga xos tarzda hal qilmaslik, balki yuqori ball olish istagi;
- haddan tashqari istak ijodiy jarayonni susaytirishi, improvizatsiya, ilhom paydo bo'lishiga xalaqit berishi mumkin;
- bir tomonlama bilim ijodga hissa qo'shmaydi, hayotning turli sohalarida keng manfaatlar zarur;
- diqqat markazida bo'lishdan qo'rqish, isrofgarchilik.

Ijodkorlikni rivojlantirish, ijodiy faoliyat qobiliyati sifatida, insonning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'lim muvaffaqiyatining yetakchi sharti bu faoliyatning o'zi va uning natijasining ijodiy xarakteridir.

Pedagog-tarbiyachi o'zidagi ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish uchun:

- sohasiga doir bilim, ko'nikma va malakalariga ega bo'lmog'i,

- ma'lum bir aniq reja asosida ish olib borishi,
- o'z ustida tinimsiz ishlashi,
- badiiy-ilmiy adabiyotlarni ko'p o'qishi,
- faoliyatiga doir eng so'ngi yangiliklar, qaror, farmonlar bilan muntazam tanishib borishi,
- yangilik, o'zgarishlar qilishdan cho'chimasligi,
- ishiga mas'uliyat bilan yondashishi,
- muammoli vaziyatlarda o'zini yo'qotmaslik va oqilona yechim topishga urinish,
- ish jarayonida zamonaviy texnologiyalar va yangi metod usullardan foydalanish,
- og'zaki nutqi ustida ishlash,
- nazariy olgan bilimlaridan amaliyotda unumli foydalana olishi lozim.

Pedagog-tarbiyachi tug'ma ijodkor bo'lmasligi mumkin, lekin yuqorida keltirilgan qoidalarga rioya qilishi natijasida ma'lum muddat ichida, ijodkorlik sifatlariga ega bo'la oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirgi jadal rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari asrida, har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, ijodkor-qobiliyatli insonni tarbiyalash uchun pedagog-tarbiyachi o'z kasbiy faoliyatiga albatta kreativ yondashishi shartdir. Kreativlik esa ijodkorlik, nostandart fikrlash, muammoli vaziyatlarda tezkor oqilona yechim, o'z ustida tinimsiz ishlash, rivojlangan yuksak tasavvur, ijodiy qobiliyat, ijodiy tafakkur va o'z-o'zini ijodiy shakllantirish demakdir. Bu sifatlarga ega bo'lish uchun pedagog-tarbiyachidan o'z ustida tinimsiz ishlash talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi, PQ- 802.
2. "O'qituvchining ijodkorligi muttasil sohaning rivojlanishi va maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy o'ylashi uchun zaruriy shart"
Antonova N.A. Sorochinsk, 2018 yil.
3. [http:// arxiv.uz](http://arxiv.uz).